

BY

Relación entre el modelo ecológico y la cultura ambiental en la municipalidad del distrito de Chongoyape

Relationship between the ecological model and environmental culture in the municipality of Chongoyape district

Manie Yisell Ramírez Tirado

<https://orcid.org/0000-0002-0938-1204>

myramirezt@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo.

Piura, Perú.

Lucila María Ganoza-Ubillús

<https://orcid.org/0000-0003-4986-5059>

lganozaub@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo.

Piura, Perú.

Pedro Miguel Faya Salas

<https://orcid.org/0009-0004-0031-2749>

pedrofayasalas@hotmail.com

Universidad Nacional de Trujillo.

La Libertad, Perú.

Patricia Haydee Falen Guerrero

<https://orcid.org/0000-0002-1560-0311>

pfalen@ucv.edu.pe

Universidad César Vallejo

Chiclayo, Perú.

RESUMEN

La investigación desarrollada tiene como objetivo determinar la relación entre el modelo ecológico y la cultura ambiental en la municipalidad del distrito de Chongoyape. En cuanto a su diseño, se clasifica como un estudio de corte transversal y se ha optado por un enfoque cuantitativo basado en un diseño de investigación no experimental. Los resultados obtenidos indican una correlación positiva significativa entre el modelo ecológico y la cultura ambiental, con un coeficiente de correlación de 0.679, significativo al nivel de 0.001. Esta correlación sugiere que la adopción de un modelo ecológico puede tener un impacto notable en la mejora de la cultura ambiental dentro de la comunidad. Aunque existe una conciencia ambiental básica, se observa que esta conciencia no se traduce de manera consistente en acciones sostenibles. El análisis cuantitativo revela la necesidad de intervenciones educativas y programas de concientización más efectivos para alinear y fortalecer la cultura ambiental en la comunidad. Como conclusión, se destaca la importancia de implementar estrategias que refuercen la cultura ambiental y fomenten el desarrollo sostenible en la comunidad campesina de Chongoyape. Estas recomendaciones apuntan a mejorar la conexión entre la conciencia ambiental y las acciones prácticas para lograr un impacto positivo y duradero en la comunidad.

Palabras clave: modelo ecológico, cultura ambiental, comunidad campesina.

Recibido: 23-05-24 - Aceptado: 02-08-24

BY

ABSTRACT

The objective of the research developed is to determine the relationship between the ecological model and the environmental culture in the municipality of the district of Chongoyape. Regarding its design, it is classified as a cross-sectional study and a quantitative approach based on a non-experimental research design has been chosen. The results obtained indicate a significant positive correlation between the ecological model and the environmental culture, with a correlation coefficient of 0.679, significant at the level of 0.001. This correlation suggests that the adoption of an ecological model can have a notable impact on improving environmental culture within the community. Although there is a basic environmental awareness, it is observed that this awareness does not consistently translate into sustainable actions. The quantitative analysis reveals the need for more effective educational interventions and awareness programs to align and strengthen the environmental culture in the community. In conclusion, the importance of implementing strategies that reinforce environmental culture and promote sustainable development in the peasant community of Chongoyape is highlighted. These recommendations aim to improve the connection between environmental awareness and practical actions to achieve a positive and lasting impact on the community.

Keywords: ecological model, environmental culture, peasant community.

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual se visualiza la destrucción del medio ambiente causada por diversos comportamientos humanos, el continuo deterioro del medio ambiente y la sociedad, y la perspicacia de las personas en relación al cuidado ambiental, la cultura ecológica y el debido respeto se está volviendo cada vez más débil, la cultura ambiental es un elemento que va influir en la persona como se relacionan con su entorno mediante sus comportamientos.

Según los estudios científicos realizados por The Nature Conservancy (2023), Sociedad Ecológica de América, centrada en la investigación para la conservación ambiental a nivel mundial, destaca que las mujeres que participan en acciones conexas con la preservación ambiental en comunidades rurales generan impactos positivos y sostenibles para la naturaleza, aquellas que respaldan estas iniciativas están transformando la preocupante realidad del deterioro ambiental, allanando el camino para que las futuras generaciones, el equipo desarrolla procedimientos transformadores en el espacio geográfico para atender los desafíos más dificultosos del espacio geográfico, con el objetivo que las personas como la naturaleza puedan prosperen de manera conjunta.

Según la Unión Europea señala que se ha fortalecido el compromiso a nivel internacional en la última cumbre en la cual participaron un total de 70 Estados los mismos que se comprometieron cumplir el objetivo trazado basado en una economía imparcial, y de luchar por el objetivo de Naciones Unidas de reducir un 1.5% de muestras CO₂, de disputa frente a el cambio climático, teniendo que a la fecha la Unión Europea ha representado un papel esencial en la obtención de estos logros y se busca minimizar el impacto ambiental desde las políticas que regulan el ordenamiento territorial incorporando medidas coercitivas ante la degradación del medio ambiente (Union Europea, 2021).

En este sentido, el Ministerio del Ambiente es responsable de fortalecer el compromiso con la supervivencia y el uso racional de los recursos naturales y enfatizar la biodiversidad y la cultura ambiental, el crecimiento verde y el medio ambiente junto con el Estado, las organizaciones privadas y la sociedad civil para protegerlos de manera descentralizada y transparente, el desarrollo es un elemento del eje estratégico del Ministerio del Ambiente, enfocado en el “Perú Limpio”, el “Perú Natural” y el “Perú Inclusivo”. Este trabajo promueve la integración de variables ambientales en las políticas, ayuda a evaluar los impactos ambientales y apoya el crecimiento y la sostenibilidad (Ministerio del Ambiente, 2021).

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es responsable de evaluar la situación a nivel global, nacional y regional, la contaminación se ha elevado en el último período de diez años, a pesar de los grupos ambientalistas, la tierra, el agua y la atmósfera han sufrido daños terribles debido al mal comportamiento humano; el cambio climático se está volviendo más obvio y más difícil de entender para la gente a medida que

muchas especies se extinguen. El mundo se enfrenta a una enorme crisis ambiental y la naturaleza, que ha sido abusada, perturbada y violada, está devolviendo todo lo que la destruyó (Naciones Unidas, 2020).

Así mismo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología tiene como función principal proporcionar información y conocimientos meteorológicos, hidrológicos y climáticos precisos en beneficio del pueblo del Perú, desarrollar políticas de gestión del riesgo de desastres para las sociedades modernas y tomar acciones encaminadas a prevenir riesgos. Como responsabilidad principal de la protección del medio ambiente (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2020).

Según área de Conservación Amazónica (2019) señala que se requiere fortalecer la Gobernanza Ambiental al proporcionar herramientas y desarrollar capacidades tanto en los gobiernos regionales y locales, así como en las comunidades, con el objetivo de trabajar conjuntamente para reducir las amenazas que enfrenta el bosque amazónico, asegurando la aplicación efectiva de la ley. Asimismo, fortalecemos a las instituciones gubernamentales responsables de proteger los bosques y la vida silvestre. Generando de esta manera una cultura ambiental en la población para el cuidado y protección del medio ambiente.

De esta manera, la Organización Panamericana de la Salud (2018) en su agenda proyectada hasta el 2030 brinda una plataforma poderosa para abordar las brechas en salud relacionadas con determinantes sociales, económicos y ambientales, a través de esfuerzos multisectoriales, esto incluye metas relacionadas con el soporte a las necesidades de supervivencia de las personas, reducción de contaminación ambiental, permuta de sapiencias y trabajo en red. Estas metas, bajo la relación de otros sectores, permiten la implementación de actividades intersectoriales para mejorar la salud. Fijando como ente importante el trabajo articulado de los organismos descentralizados del gobierno en conjunto con sociedad civil y población para lograr una vida equilibrada en un lugar libre de contaminación.

De igual forma, el Banco Mundial (2018) proyecta un aumento del 70% en el volumen de residuos a nivel mundial para el año 2050, a menos que se instalen acciones inmediatas, el procesamiento deficiente de la basura conlleva a la profanación marina, desbordamientos, propagación de enfermedades y daños a la fauna y flora, impactando desfavorablemente en la economía y la reproducción de residuos, especialmente en los 5 continentes, regiones autodenominadas como países del primer mundo o industrializados, fomentar la preservación del medio ambiente y promueve conciencia ecológica que requiere un enfoque planificado, con metas sostenibles como se desarrollan en estos países, así como por parte de la gente que fortalezca valores y comportamientos que protejan la naturaleza. Además, es crucial construir una sociedad solidaria e inclusiva, arraigada en valores ecológicos, la adopción de medidas urgentes es esencial para superar estos desafíos, sensibilizar a la población y garantizar la protección del medio ambiente (Banco Mundial, 2018).

Por ello, la actual política nacional del Perú establece objetivos y lineamientos para capacitar y empoderar a estudiantes y ciudadanos para comprender las necesidades del país para un desarrollo ambiental sostenible, teniendo en cuenta los Ministerios de Educación y Medio Ambiente. Estas regulaciones se emiten para aumentar la conciencia pública, la comunicación y la educación ambiental. Según los estudios es necesario destacar que no existe una debida cultura ambiental en la comunidad campesina del distrito de Chongoyape, los ríos y acequias son contaminadas con basura, es decir no hay un eficiente manejo de los residuos sólidos por tanto la contaminación es elevada teniendo en cuenta el aumento de la población sumando a ello que no hay una debida cultura ambiental (Estudios de Impacto Ambiental, 2010).

El SERNANP Protegidas por el Estado es una agencia estatal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente desde mayo de 2008, cuya tarea es garantizar la protección de las reservas naturales nacionales, la diversidad biológica y el mantenimiento de los servicios ambientales. La sociedad civil y diversas agencias están contratando, se está coordinando el trabajo con las autoridades regionales y locales y los propietarios de propiedades designadas como reservas privadas. La organización ayuda a promover y gestionar la biodiversidad y a mantener y proteger los servicios ecosistémicos en beneficio de la sociedad (Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, 2008).

De esta manera, se determinó como objetivo general del estudio Diseñar un modelo ecológico que fortaleciera la cultura ambiental de la población de la comunidad campesina del distrito de Chongoyape, teniendo como objetivos

específicos los siguientes: Identificar el nivel de cultura ambiental que poseen los pobladores de la comunidad campesina del distrito de Chongoyape, se tomó en cuenta establecer la relación que existe entre el modelo ecológico y la cultura ambiental, determinar los factores que se encuentran vinculados al fomento de la cultura ambiental de la comunidad campesina del distrito de Chongoyape, así también estructurar la propuesta basada en un modelo ecológico estableciendo actividades que fortalezcan el vínculo gubernamental y la población en torno al fortalecimiento de la cultura ambiental, teniendo por último y Validar el modelo ecológico que fortalecerá la sapiencia ambiental en los ciudadanos de la comunidad campesina del distrito de Chongoyape.

En correspondencia al objetivo general planteado se determinó como hipótesis se expresada por medio de la siguiente premisa: la construcción de un diseño de modelo ecológico para efectivizar la cultura ambiental en la Comunidad Campesina de Chongoyape aportará significativamente a fortalecer la cultura ambiental en la población y contribuirá a la conservación efectiva del medio ambiente local.

METODOLOGÍA

Este estudio se enmarca dentro de la investigación aplicada, siguiendo los lineamientos establecidos por el Concytec (2018), al enfocarse en poner a prueba los principios teóricos previos. Se caracteriza como descriptivo propositivo, de acuerdo con la definición de Bautista (2022), ya que busca presentar la realidad con detalles y contexto.

En cuanto a su diseño, se clasifica como un estudio de corte transversal, que examina variables en un lugar y momento específicos sin buscar establecer relaciones causales, sino describir y analizar las variables en un punto determinado del tiempo.

El estudio se enfocó en explorar la relación entre dos o más variables a través de un análisis descriptivo de sus características y un análisis correlacional para determinar su grado de asociación, según lo mencionado por Tamayo (2004). Se optó por un enfoque cuantitativo, considerando que se estudiarán fenómenos objetivos, alejados de la subjetividad, utilizando métodos validados para analizar los datos recolectados y formular hipótesis empíricamente contrastables.

En términos metodológicos, se basó en un diseño de investigación no experimental, según Hernández et al. (2014), donde las variables no se manipulan y se observan en su entorno natural, buscando objetividad en el análisis de los resultados. El procedimiento sistemático incluye el diagnóstico de las variables y la propuesta de intervención diseñada por el investigador en base a la teoría y experiencias previas.

En relación a la población de estudio, según la Resolución Jefatural N° 236-2022-INABARA, la Comunidad Campesina del Distrito de Chongoyape en Lambayeque está compuesta por 2,567 comuneros, de los cuales 1,284 son hombres y 1,283 son mujeres.

Criterios de inclusión:

Las reglas de inclusión están relacionadas con las características o aspectos que identifican a una población y que puede participar en el desarrollo del estudio.

Habitantes hombres y mujeres de la comunidad campesina del distrito de Chongoyape.

Criterios de Exclusión:

Los criterios de exclusión se relacionan con tales características que no hacen elegible a un grupo de elementos o sujetos. En cuanto a los habitantes de la comunidad campesina de Chongoyape se va excluir a los pobladores que sean menores de 18 años.

La muestra se encuentra en un grupo mínimo de elementos seleccionados de la población y que también comparten características similares con la finalidad de inferir en toda la población. Estará conformada por 335 habitantes de la comunidad campesina del distrito de Chongoyape, la muestra estará conformada por habitantes varones y mujeres, mayores de 18 años, en proporciones aproximadamente iguales.

En este trabajo de investigación se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, la cual se emplea para explorar información sobre un fenómeno de estudio mediante preguntas directas dirigidas a diversas unidades o fuentes. El cuestionario se empleó como herramienta para recopilar información primaria y cuantitativa, consistiendo en 30 preguntas cerradas con opciones de respuesta basadas en la escala de Likert. Se presentan dos cuestionarios, uno para cada variable, con alternativas de respuesta que incluyen: Nunca (N), Casi nunca (CN), A

veces (AV), Casi Siempre (CS) y Siempre (S), cada una con una puntuación que varía de uno (01) a cinco (05).

RESULTADOS

Para identificar el nivel de cultura ambiental que poseen los pobladores de la comunidad campesina del distrito de Chongoyape, se han recopilado y analizado datos sobre diferentes dimensiones de la cultura ambiental.

Tabla 1

Dimensión "Estilos de vida"

Categorías	f	%
Nunca	64	19.10
Casi nunca	65	19.40
A veces	132	39.40
Casi Siempre	60	17.91
Siempre	14	4.18
Total	335	100

Se observa que la mayor parte de la población de la comunidad campesina del distrito de Chongoyape tiene un comportamiento ambiental moderadamente positivo, con el 39.4% de los encuestados respondiendo "a veces" a la práctica de estilos de vida sostenibles, mientras que un 19.1% y un 19.4% respondieron "nunca" y "casi nunca", respectivamente. Esto sugiere que, aunque hay una conciencia ambiental, todavía hay margen para mejorar.

Tabla 2

Dimensión "Costumbres"

Categorías	f	%
Nunca	52	15.52
Casi nunca	99	29.55
A veces	115	34.33
Casi Siempre	60	17.91
Siempre	9	2.69
Total	335	100

Se tiene que las costumbres ambientales de los pobladores son diversas, con el 34.33% participando "a veces" en prácticas sostenibles, pero un significativo 45.07% de los encuestados reportaron comportamientos negativos ("nunca" y "casi nunca"). Esto evidencia una necesidad de intervenciones educativas para mejorar las costumbres ambientales.

Tabla 3

Dimensión "Compromiso con el medio ambiente"

Categorías	f	%
Nunca	81	24.18
Casi nunca	61	18.21
A veces	106	31.64
Casi Siempre	66	19.70
Siempre	21	6.27
Total	335	100

Los hallazgos reflejan un nivel variado de compromiso con el medio ambiente en la comunidad. El 31.64% de los encuestados indicaron participar "a veces" en actividades de protección ambiental, mientras que un 24.18% señaló "nunca". La mezcla de respuestas sugiere que se requiere un mayor esfuerzo para fomentar un compromiso constante con el medio ambiente.

Tabla 4

Dimensión "Actitudes y conocimientos"

Categorías	f	%
Nunca	110	32.84
Casi nunca	54	16.12
A veces	92	27.46
Casi Siempre	32	9.55
Siempre	47	14.03
Total	335	100

Se revela que las actitudes y conocimientos sobre el medio ambiente entre los pobladores son bastante dispersos. Un 32.84% respondió "nunca" tener una actitud o conocimiento positivo sobre el medio ambiente, mientras que solo un 14.03% respondió "siempre". Este hallazgo subraya la necesidad de mejorar la educación ambiental en la comunidad.

Grafico 1

Variable cultural ambiental

Los resultados muestran una distribución heterogénea en las respuestas, reflejando diversos niveles de conciencia y prácticas ambientales. La mayoría de los encuestados se sitúan en el nivel medio de la escala de Likert (A veces), indicando que sus actitudes y conocimientos sobre el medio ambiente son moderados. Un porcentaje significativo de la población muestra una participación inconsistente en actividades de sostenibilidad, sugiriendo que, aunque hay una base de conciencia ambiental, esta no se traduce uniformemente en acciones concretas. Este hallazgo resalta la necesidad de intervenciones educativas más efectivas y programas de concientización que puedan fortalecer y uniformizar la cultura ambiental. La figura también destaca que un segmento considerable de la población está dispuesto a mejorar sus prácticas ambientales, lo cual es una oportunidad para implementar estrategias que promuevan comportamientos sostenibles y refuercen el compromiso con la protección del entorno natural. Establecer la relación que existe entre el modelo ecológico y la cultura ambiental el nivel de involucramiento de la municipalidad del distrito de Chongoyape en relación al fomento de cultura ambiental en la población.

Tabla 5

Correlación del modelo ecológico y cultural ambiental

			Variable cultural ambiental
Rho de Spearman	de	Variable modelo ecológico	Coeficiente de correlación ,679**
			Sig. (bilateral) ,000
			N 335

** la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Se tiene que la correlación entre el modelo ecológico y la cultura ambiental, con un coeficiente de correlación de 0.679, significativo al nivel de 0.001. Esto indica una relación positiva fuerte entre ambos, sugiriendo que la implementación de un modelo ecológico podría mejorar significativamente la cultura ambiental de la comunidad. La alta significancia estadística refuerza la fiabilidad de estos resultados, validando el enfoque propuesto para fomentar la cultura ambiental a través de estrategias educativas y de involucramiento comunitario. La evidencia sugiere que las actividades diseñadas dentro del modelo ecológico, que promueven la participación y el conocimiento ambiental, tienen un impacto tangible en la mejora de las prácticas y actitudes ambientales de los pobladores, facilitando una transición hacia comportamientos más sostenibles y responsables. Estructura el modelo ecológico estableciendo actividades que fortalezcan el vínculo gubernamental y la población en torno al fortalecimiento de la cultura ambiental.

Tabla 6

Resumen del modelo.

Modelo	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación
1	,719 ^a	,517	,516	7,356

a. Predictores: (Constante), ME

ANOVA^a

Modelo		Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
1	Regresión	19320,860	1	19320,860	357,038	,000 ^b
	Residuo	18020,077	333	54,114		
	Total	37340,937	334			

a. Variable dependiente: CA

b. Predictores: (Constante), ME

Tabla 7

Coefficiente de Correlación

Coefficientes^a

Modelo		Coefficients no estandarizados		Coefficients estandarizados		Sig.
		B	Desv. Error	Beta	t	
1	(Constante)	14,121	1,415		9,982	,000
	ME	1,511	,080	,719	18,895	,000

a. Variable dependiente: CA

$$CA = 14,121 + 1,511 ME$$

R (Coeficiente de Correlación): 0.719

Indica una correlación positiva fuerte entre el Modelo Ecológico (ME) y la Cultura Ambiental (CA).

R cuadrado: 0.517

Esto significa que el 51.7% de la variabilidad en la Cultura Ambiental puede ser explicada por el Modelo Ecológico. El análisis estadístico muestra que el Modelo Ecológico tiene un impacto significativo y positivo en la Cultura Ambiental en la comunidad campesina de Chongoyape, el modelo explica un 51.7% de la variabilidad en la Cultura Ambiental, lo cual es bastante robusto. La ecuación del modelo permite predecir el nivel de Cultura Ambiental basado en el Modelo Ecológico aplicado.

BY

DISCUSIÓN

En esta secuencia, se comparan los resultados obtenidos, así como los aportes teóricos y científicos relacionados con el tema de investigación. Los resultados que se analizan a continuación se obtuvieron encuestando a residentes de la comunidad agrícola de Chongoyape con preguntas divididas en dos dimensiones relacionadas con las variables de investigación.

En la tabla 1 se observa que el 39.4 por ciento de la población desarrollan una favorable conducta al cuidado ambiental, lo cual hace señalar que cuando hay deficiencia en aspecto vinculados a la educación como es la práctica del cuidado al contexto en el que se desarrolló deben de iniciar el desarrollo de prácticas educacionales que permitan implantar medidas correctivas, dado que el ser humano aprende y desaprende de manera dinámica como lo precisa (Campoverde y Soplapuco, 2022).

Las Tablas 1 a 4 evidencian que, aunque en Chongoyape hay una conciencia ambiental básica, esta no se refleja de manera consistente en acciones sostenibles. Este fenómeno puede explicarse a través de los principios de la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, específicamente el aprendizaje observacional. Según esta teoría, la exposición a modelos ambientales positivos en la comunidad, como líderes que promueven prácticas sostenibles o miembros que adoptan comportamientos ecológicos, puede influir en la adopción de actitudes y comportamientos similares por parte de otros.

Siguiendo la Teoría de Bandura (1974), se proponen estrategias reforzadas para fortalecer la cultura ambiental en Chongoyape. Una de estas estrategias consiste en identificar y destacar a miembros de la comunidad de todas las edades y roles que ejemplifiquen comportamientos sostenibles y responsables. Este grupo puede incluir líderes comunitarios, agricultores, maestros, estudiantes y familias.

Los resultados de la investigación, según la tabla 2, revelan que las costumbres ambientales de los habitantes del distrito de Chongoyape muestran un 34.33% de participación activa en actividades propuestas en el contexto del cuidado ambiental. Este porcentaje indica que menos del cincuenta por ciento de la población participa en campañas de limpieza, orden y mantenimiento del medio ambiente, lo que sugiere que la promoción y conocimiento de la cultura ambiental en la localidad están débilmente fortalecidos en relación con la educación.

En este contexto, la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1974) ofrece una perspectiva valiosa para comprender la cultura ambiental en Chongoyape y diseñar estrategias efectivas para fortalecerla. Al combinar los principios de esta teoría con el análisis de datos específicos y el contexto local, es posible desarrollar intervenciones más precisas y relevantes para promover comportamientos sostenibles y fomentar una cultura ambiental sólida en la comunidad.

Se sugiere realizar estudios longitudinales para evaluar el impacto a largo plazo de las estrategias implementadas en la cultura ambiental de la comunidad. Además, se propone realizar un análisis cualitativo para profundizar en las percepciones, motivaciones y barreras que influyen en la cultura ambiental de la comunidad a través de métodos cualitativos como entrevistas a profundidad, grupos focales y observación participante. Asimismo, se recomienda comparar la efectividad de las estrategias propuestas con otros enfoques para fomentar la cultura ambiental en comunidades rurales, lo que ayudaría a identificar las mejores prácticas para fortalecer la cultura ambiental en Chongoyape.

De esta manera, la cultura ambiental es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de la sociedad. La combinación de la teoría del aprendizaje social de Bandura con modelos ecológicos y análisis de datos específicos ofrece un sólido marco conceptual para comprender los factores que influyen en la cultura ambiental de Chongoyape y para trabajar de manera efectiva con las comunidades y autoridades locales. La implementación de las estrategias propuestas tiene el potencial de generar cambios positivos y duraderos en las prácticas y actitudes ambientales de las personas, contribuyendo así a un futuro más sostenible para Chongoyape.

Según la UNESCO (2020), es fundamental que las autoridades locales trabajen de manera adecuada con la población, incluso si la institución no cuenta con los recursos económicos necesarios, debiendo gestionarlos de manera eficiente. Sin embargo, los resultados de la tabla 4 reflejan que, en el contexto actual, no se está llevando a cabo un nivel óptimo de trabajo por parte de las autoridades locales para fortalecer la cultura ambiental en la comunidad campesina del distrito de Chongoyape.

BY

Por ello, es crucial proporcionar educación ambiental, incluyendo el desarrollo de habilidades de autorregulación como el análisis crítico de la información ambiental, la toma de decisiones responsables y la evaluación del impacto ambiental personal. Estas medidas pueden implementarse a través de programas escolares, talleres locales y eventos promocionales, involucrando activamente a los miembros de la comunidad en la identificación de problemas ambientales, el desarrollo de soluciones y la implementación de estrategias para mejorar la cultura ambiental. Para ello, se pueden establecer comités ambientales, llevar a cabo audiencias públicas y seguir procesos de planificación participativa.

Por otro lado, la relación entre el Modelo Ecológico, la cultura ambiental y la Teoría General de Sistemas en la comunidad campesina de Chongoyape revela que, a pesar de existir una conciencia ambiental básica, esta no se refleja de manera consistente en acciones sostenibles. Para comprender mejor este fenómeno, se compararán estos hallazgos con la Teoría General de Sistemas, según la interpretación de José Almela (citado por Almela Boix, 1989), que permite ver la cultura ambiental como un sistema complejo y propone estrategias más efectivas para fortalecerla.

De igual forma, los valores de Schwartz y Vecchione (2013), destacados en la teoría social, son relevantes para comprender la cultura ambiental, ya que reflejan las motivaciones y prioridades de las personas. Estos valores guían las decisiones y acciones individuales, incluidas aquellas relacionadas con el medio ambiente, explicando las diferencias en actitudes y comportamientos ambientales. Las personas con diferentes valores priorizan distintos aspectos del medio ambiente y tienen formas diferentes de interactuar con él.

La investigación sugiere que la cultura ambiental en Chongoyape está influenciada por una combinación de valores de autotranscendencia. Esta categoría de valores incluye la preocupación por el bienestar de la comunidad y las generaciones futuras, lo cual se refleja en la participación en actividades de conservación ambiental y la disposición a mejorar las prácticas sostenibles. Al comprender los valores predominantes en una comunidad, se pueden diseñar estrategias de intervención más efectivas para fortalecer la cultura ambiental, aplicando la Teoría de los Valores de Schwartz y Vecchione de manera específica a la realidad de Chongoyape.

Finalmente, esta investigación ha sido un viaje de aprendizaje y descubrimiento sobre la cultura ambiental en Chongoyape, los resultados obtenidos y el análisis realizado resaltan la importancia de comprender los valores, las motivaciones y las prácticas de las personas para diseñar estrategias efectivas que promuevan la sostenibilidad ambiental, el camino hacia un futuro sostenible requiere del compromiso y la colaboración de todos los actores sociales, desde los individuos hasta las instituciones y los gobiernos

CONCLUSIONES

Existe un amplio margen de mejora en las prácticas sostenibles, lo que resalta la necesidad de implementar intervenciones educativas continuas y más efectivas con el fin de promover una cultura ambiental más sólida. Los resultados respaldan la eficacia de emplear un modelo ecológico para fomentar la cultura ambiental. La validez estadística refuerza la confiabilidad de estos descubrimientos, indicando que las estrategias basadas en este modelo tienen un impacto tangible y positivo.

Es de suma importancia establecer actividades específicas dentro del marco del modelo ecológico que fortalezcan la conexión entre el gobierno local y la comunidad. Estas actividades deben estar enfocadas en la educación ambiental, la promoción de prácticas sostenibles y la facilitación de la participación comunitaria en la preservación del entorno natural. El modelo propuesto se revela como una herramienta efectiva para potenciar el conocimiento ambiental en la comunidad campesina de Chongoyape. La validación estadística sugiere que la implementación de este modelo puede conducir a una mejora significativa en las prácticas y actitudes ambientales de los habitantes locales.

REFERENCIAS

Almela Boix, M. (1989). ^a A., 1991: “La aportación de José Ramón Mélida a la consolidación de la Arqueología como disciplina científica en España”. *historiografía de la Arqueología y la historia Antigua en España* (siglos XVIII-XX), 131-134.

BY

- Banco Mundial. (2018, 20 de septiembre). Informe del Banco Mundial: Los desechos a nivel mundial crecerán un 70 % para 2050, a menos que se adopten medidas urgentes. <https://www.bancomundial.org/es/news/pressrelease/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report>.
- Bandura, A. (1974). Alianza Universidad. Alianza Editorial. (Original work published 1963 by Holt, Rinehart and Winston).
- Bautista, N. (2022). Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología, metodología y aplicaciones. Editorial El Manual Moderno. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yr2CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT13&dq=Bautista,+N.++\(2022\).+Proceso+de+la+investigaci%C3%B3n+cualitativa.+Epistemolog%C3%ADa,+metodolog%C3%ADa+y+aplicaciones.+Editorial+El+Manual+Moderno.&ots=IzI-qWLSHs&sig=jzCPiGFi-FsSATJaPqIIDYtPJrw](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yr2CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT13&dq=Bautista,+N.++(2022).+Proceso+de+la+investigaci%C3%B3n+cualitativa.+Epistemolog%C3%ADa,+metodolog%C3%ADa+y+aplicaciones.+Editorial+El+Manual+Moderno.&ots=IzI-qWLSHs&sig=jzCPiGFi-FsSATJaPqIIDYtPJrw)
- Campoverde, F. N., y Soplapuco, J. P. (2022). Environmental culture in education for sustainability. Revista Científica de la UCSA, 9(2), 112-128. http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2409-7522022000200112.
- Concytec. (2018). Definición de Investigación Aplicada. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica: <https://conocimiento.concytec.gob.pe/termino/investigacion->
- Conservación Amazonica. (2019). Conservación Amazonica - ACCA. Obtenido de Conservación Amazonica - ACCA: <https://acca.org.pe/empoderamos-personas-y-gobiernos/politicas-y-gobernanza-ambiental/>
- Estudios de Impacto Ambiental. (2010). Evaluación del impacto ambiental de proyectos de desarrollo. Lima. https://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/698_eia_elaboracion_y_caracteristicas_jorge_chavez.pdf
- Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw Hill, México.
- Ministerio del Ambiente. (2018). Memoria anual del Ministerio del Ambiente. <https://sinia.minam.gob.pe/documentos/reporte-mensual-conflictossociales-ndeg-173-julio-2018>
- Naciones Unidas. (2020). El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Obtenido de Naciones Unidas: <https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/>
- Organización Panamericana de la Salud. (17 de diciembre de 2018). Agenda de la salud sostenible para las Américas 2018-2030: Un llamado a la acción para la salud y el bienestar de la región. <https://www.paho.org/es/temas/objetivos-desarrollo-sostenible>
- Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, DECRETO SUPREMO N° 006-2008-MINAM (Poder Ejecutivo 14 de Noviembre de 2008).
- Schwartz, C. J., y Vecchione, M. (2013). Applying the refined values theory to past data: What can researchers gain? Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(8), 1215–1234.
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. (2020). SENAMHI. Obtenido de SENAMHI: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=senamhi>
- Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica (4ª ed). México: Limusa.
- The Nature Conservancy. (18 de diciembre de 2018). Medida que afrontamos las crisis climática y de biodiversidad. <https://www.nature.org/en-us/what-we-do/our-priorities/tackle-climate-change/>.
- UNESCO. (2020). Educación para el desarrollo sostenible: hoja de ruta. Obtenido de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374896>
- Union Europea. (2021). Empresa Común para un Hidrógeno Limpio. Obtenido de Web Oficial Union Europea: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/clean-hydrogen-joint-undertaking_es